

KINOQISSANING JANR XUSUSIYATLARI

Ko'charova Zilola

Termiz davlat universiteti 2 - bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7581934>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek adabiyotida ommalashib borayotgan kinoqissa janrining o'ziga xos xususiyatlari haqida mulohaza yuritildi. Uning qissa, kino ssenariy, dramatik sahna asarlaridan farqlari ko'rsatildi.

Kalit so'zlar: Kinoqissa, kino, harakat, sahna, ssenariy.

ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КИНОКАРТИНЫ

Аннотация. В этой статье были рассмотрены особенности жанра кинокартины, набирающего популярность в узбекской литературе. Показаны его отличия от рассказов, киносценариев, драматических сценических постановок.

Ключевые слова: киносказка, фильм, действие, сцена, сценарий.

GENRE FEATURES OF THE FILMOGRAPHY

Abstract. This article reflected on the peculiarities of the kinokissa genre, which is gaining popularity in Uzbek literature. His differences from short stories, film screenplays, dramatic stage works were shown.

Keywords: filmography, cinema, action, scene, script.

Kinoqissa janri o'zbek adabiyotida o'tgan asarning ikkinchi yarimlaridayoq uchrab turuvchi hodisa edi. Shunday bo'lsa-da, oxirgi vaqtlarda bu janrning mukammal namunalari yaratildi va u alohida yo'nalish sifatida e'tirof etila boshlandi. Bu janr adabiyot va kino san'atining kesishgan nuqtasida shakllangan bo'lsa ham uning adabiy janr bo'lmish qissadan va kino sanoatining joni – kino ssenariydan bir qancha farqlari mavjud.

Avvalo bu janrning paydo bo'lishiga sabab – adabiy mutoala uchun yozilgan qissa, romanlarning kino qilib ishlana boshlaganligi va bu jarayonda rejissorning katta zahmat chekishi va adabiy asarning badiiyligini to'liq aks ettirishning imkoni yo'qligi bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi.

O'zbek ijodkorlaridan ko'plar kinoqissalar yozishgan, ammo Erkin A'zam bu janrni taraqqiy ettirdi, uning bor bo'yu-bastini, jozibasini ko'rsatib berdi. Uning kinoqissalari katta shuhrat qozondi. Adib kino olish uchun sahna mashaqqatlarini hisobga olib ko'plar kinoqissalar yozdi. Adibning “Kechikayotgan odam” to'plamida dastlab qissa, keyinchalik ularga ishlov berilib kinoqissa qilingan “Pakana” va “Piyoda” nomli kinoqissalari kiritilgan bo'lsa, 2021-yil “Sharq” nashriyotidan chiqqan to'rt tomlik “Tanlangan asarlar” ining uchinchi tomiga “Suv yoqalab”, “Zabarjad”, “Qarzdor”, “Parizod”, “Qovunfurush Orol” kabi kinoqissalari jamlanganligidan ham Erkin A'zam ijodida bu janrning sezilarli o'rni borligini ko'rsatadi.

Yozuvchiga “Kino san'ati, teatr san'ati, so'z san'ati. Bu uch san'at turidagi badiiy shartlilik bir-biridan keskin tafovut qiladimi?” – deya savol berilganda quyidagicha fikr bildirgan: “Siz aytayotgan har uchala san'at turining asosi, sarchashmasi bitta – Adabiyot, So'z. Ifoda shakllari esa turlicha. Goho bir-biriga shu qadar qorishib ketadiki, tafovutli jihatlarini topolmay ham qolasiz. Chunonchi, dramatik qissa yoki muallif bayoniga (kadr ortidagi roviy) asoslangan kino asari. Vaholanki, kino, avvalo, tasvir va harakat negiziga quriladi, uzundan-uzoq dialog, izohu ko'psizlikni ko'tarmaydi. Garchand ayni shunday filmlar ham bor, masalan, Eldar Ryzanovning

“Garaj”, Nikita Mixalkovning “O‘n ikki kishi” kabi asarlari. Bularda tasvir va harakat o‘rnini aktyorning mahorati, jozibasi, uning og‘zidan chiqayotgan fikrlar shiddati, qolaversa, muhokama etilayotgan qaltis vaziyat dramasi tutib turadi. Voqean, shu toifa asarlar, ya‘ni, asosan, gap-so‘zdan iborat filmlar bizning tomoshabinga xush keladi. Negaligi – boshqa masala. Har holda, shunisini ta‘kidlash kerakki, ko‘pso‘zlik, cho‘ziq bayon, chaynab berishlar kino san‘atida fazilat sanalmaydi, bular “harakatdagi tasvir” atalmish kinoning tabiatiga yot. Biroq aynan shu jihatlarda teatr san‘ati uchun suv bilan havodek zarur. Chunki sahnada kechayotgan mojaro, asosan, qahramonlar og‘zidan chiqayotgan gap-so‘zlar orqali hal etiladi. Voqelikni birmuncha lo‘ndaroq shaklda ifoda etsa-da, o‘rtadagi talaygina xosliklariga qaramay, kino san‘ati tabiatan badiiy nasrga yaqin turadi, deyish mumkin. Teatr san‘atida esa badiiy shartlilik masalasi mudom ustun maqomda kelgan. Loaqal, sahnaning mumtoz qoidasi hisoblanmish “makon – zamon – harakat birligi” zaruratini yodga oling. U yog‘ini so‘rasangiz, bu mulohaza, bu cheklanishlarning o‘zi ham shartli gaplar. Negaki, zamonaviy sahnalarda kino unsurlari ham, badiiy nasrga xos uzundan-uzoq iqrornomalar (monospektakl deydilar buni) ham dadil tajriba qilinayotir. Lekin har nima deb atamang, bular baribir istisno ko‘rinishlardir. Garchi, hali aytganimizdek, ular asli bir “ota-ona”dan – Adabiyot bilan So‘zdan bino bo‘lsa ham!”[4].

Erkin A‘zam ijodi bilan yaxshi tanish, adabiy asarlarga ilmiy baho berish salohiyatiga ega filologiya fanlari doktori Shavkat Hasanov ham kinoqissaga yaqin janrlar va kinoqissalarni taqqoslab ko‘rib ular o‘rtasida ko‘zga tashlanadigan asosiy to‘rta farqni sanab o‘tadi: “kinoqissalarni boshqa san‘at turlaridan farqlanuvchi bir qator muhim alomatlar ham bor. Birinchidan, kinoqissa dramatik asarlardagi sahna ko‘rinishlaridek alohida epizodlardan, manzaralardan tashkil topadi; ikkinchidan, nasriy asarlardagidek, batafsillikni ko‘tarmaydi; uchinchidan, diologlarning dramatism asosiga qurilishi va tomoshabopligi bilan dramatik asarlarga yaqin turadi.

Shuningdek, nasriy asarlarda ekspozitsiya syujet tarkibiy qismlaridan oldin, keyin, oxirida, ba‘zan aralash tarzda kelishi mumkin. Kinoqissalarda, asosan, dramatik asarlardagi kabi muqaddimada keladi. Nasriy asarni kino tasmasiga ko‘chirish oson emas. Chunki kino imkoniyatlari o‘qib, uqiladigan badiiy so‘zning jilosini, tarovatini, zavq-shavqini qismangina ko‘rsatishi mumkin, xolos”[2].

Bu o‘rinda olimning fikrlari asosga ega. Chunki Erkin A‘zam nasriy asarlarida shunday tasvirlar borki, ularni adib qisqa jumlar bilan ifodalab ketgan, ularni kinoda ifdalab ko‘rsatishning imkoni yo‘q. Shuning uchun ham nasriy ijodkorning o‘zi kino imkoniyatlarini hisobga olib kinoqissalar yozadi va muvaffaqiyatga erishdi. “Adabiy turlar va janrlar o‘rtasida Xitoy devori o‘rnatilmagan. Muayyan tur va janr xususiyatlari o‘zga tur va janrlarda ham uchrayveradi. Biroq ma‘lum nazariy asoslarning ustivorligi o‘sha janrning tabiatini belgilab keladi. Jumladan, Erkin A‘zamning kinoqissalarida ham shunday holatni ko‘rish mumkin. Kinoqissalar shaklan nasriy janr talablariga muvofiq kelsa-da, ichki pafos nuqtai nazaridan dramatik janrlarga hamohanglik kasb etadi”[2].

Adib kinoqissalarini kino effektini hisobga olib yozadi. Shunda badiiy asarga putur yetmaydi. “...Nasriy asarning atay kinoga moslab yozilishi esa boshqa masala. Bunda har ikkala san‘at xususiyatlari hisobga olinadi. Yuqorida ko‘rib o‘tilganidek, badiiy asarning poetikasiga putur yetmaydi. Shubhasiz, kino san‘ati badiiy asarni ommalashtirishda, reklama qilishda muhim bir vosita. Tan olish kerakki, chinakam badiiy asar ommaviy bo‘lavermaydi. Masalaning boshqa

tomoni ham borki, bo‘lmag‘ur asardan yaxshigina kinofilm ham yaratish mumkin, go‘yoki o‘ziga yarasha she‘rni boshqa bir tilga yaxshigina tarjima qilgandek (Bunda rejissyor, tarjimon, shuningdek, Erkin A‘zam aytgandek “adabiy mardikor” nazarda tutilyapti)”[2]. Xususan, adibning “Chantrimore” kinosi ham kutlmagan mashhurlikka erishadi. Buni yozuvchi biroz kinoya bilan eslaydi. Kinoqissa janri davr talabi bilan vujudga keldi.

Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar, smartfonlar juda ommalashib ketdi. Jamiyat kishilari orasida ham original badiiy asarlarni o‘quvchilardan ko‘ra kino tomosha qilishni afzal biluvchi qatlam ko‘pchilikni tashkil etadi. Biz bu gapimiz bilan kinoqissalarning adabiy-estetik qiymati yo‘q demoqchi emasmiz. Erkin A‘zam kinoqissalari qissa kabi katta shavq bilan o‘qiladi. Kinoqissada dramatik asarlarda kuzatiladigan fojeaviylik kuzatiladi. Biroq qissalarda kuzatiladigan kuchli ruhiy holatlar kinoqissalarda kuzatilmaydi.

Bunga sabab kinoda ruhiy holatni uzundan uzoq tasvirlab bo‘lmaydi. Kinoqissalar oxirgi davrda katta ishtiyoq bilan kuzatilib, uning xususiyatlari, janr talablari, o‘ziga xosliklari bilan ko‘plab olim va tadqiqotchilarning tadqiqot obyektiga aylanmoqda. Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, kinoqissalarning tabiatini keng tahlil qilgan tadqiqotlar qilish bugungi o‘zbek adabiyoti izlanuvchilari oldida turgan dolzarb muammolardan biridir.

REFERENCES

1. Аъзам Э. Кечикаётган одам: Қиссалар. – Т.: Шарқ, 2002. - 448 б.
2. Аъзам Э. Танланган асарлар. Учинчи том. – Т.: Шарқ, 2021. -557 б.
3. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. –Т.: Navoiy universiteti, 2018. –480 b.
4. Marhabo Qo‘chqorova. Erkin A‘zam: “Asosiy mashg‘ulotim — adabiyot, ammo omadim kinoda chopdi”. // Sharq yulduzi, 2014. №1.
5. Shavkat Hasanov. Erkin A‘zamning “Parizod”i. <https://zarnews.uz>
6. Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. –Т.: A.Qodiriy, 2004. -260 b.